

ШТРИХИ

Роман КИСЕЛЬОВ

КУРС РИТОРИКИ У СТУДЕНТСЬКИХ ЗАПИСАХ: ПРОБЛЕМА ВІДТВОРЕННЯ ПЕРВІСНОГО ТЕКСТУ

Навчальні курси Києво-Могилянської академії (далі — КМА) та інших освітніх закладів України XVII—XVIII ст., за рідкісними винятками, збереглися тільки у студентських записах. Тому підготовка таких пам'яток до видання або їх переклад завжди пов'язані з питанням, наскільки точно студент відтворив те, що диктував викладач. Складність завдань дослідника особливо велика, якщо зберігся тільки один запис курсу, і про такі випадки тут не йтиметься. Якщо ж записів два або більше, постає проблема аналізу розбіжностей, у результаті якого ми маємо дати текст, максимально наближений до версії викладача.

Можна впевнено сказати, що рівень володіння латинською мовою серед студентів вищих курсів КМА (починаючи від поетики) був напорочуд високим. Здатність записати з усного мовлення складний латинський текст, який цілком надається до читання й опрацювання, — доволі серйозне освітнє досягнення. Тож хочу наголосити, що я розглядатиму далі не проблему помилок, а питання розбіжностей у записах одного й того ж курсу, у зв'язку з підготовкою до видання оригінального тексту і з огляду на проблеми перекладу. Часом ці розбіжності справді виникають унаслідок мовних вад в одному з зіставляваних текстів, але бувають і відмінності іншої природи. Йтиметься про курс риторики викладача Іларіона Ярошевицького «Oriens illustrissimus Iasinscianaе Synthiaе...» («Яскраве світло Ясинсціянської Цинтії...»), який він прочитав 1702/1703 навчального року в КМА. Згаданий курс І. Ярошевицького відомий у двох студентських рукописах, що зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: 1) Ф. 301. Од. зб. ДА 419П (далі — «рук. 1»); 2) Ф. 305. Од. зб. ДС/П242 (далі — «рук. 2»).

Спробую виокремити групи текстових розбіжностей у списках, маючи за основний критерій не формальні мовні показники, а процеси мовленнєвої діяльності студента, який одночасно виступає і реципієнтом, і активним творцем мовлення в писемній формі.

Отже, першу велику групу розбіжностей зумовляють графічні варіанти і орфографічні помилки. До типових текстових огріхів такого характеру належить плутання літер чи буквосполук, які завжди або в конкретних позиціях мають однакове звучання. Це, зокрема, літери *i* та *u* (*piramis / pyramis* «піраміда»). Як і в наведеному прикладі, таке плутання відбувається переважно у словах грецького походження, оскільки в латинській мові *u* використовували виключно для передачі грецького *υ* в запозичених словах. Крім того, варіативність *i/u* трапляється у власних назвах (наприклад, прізвище *Mobila / Mohyla*, де в першому випадку написання відтворює польську традицію, про що свідчить і *ł*, а в другому — звичайну українську вимову). Також у словах грецького походження студенти часто плутають *f/ph*, *t/th*, *oe/e*. У власне латинських назвах регулярним є плутання літерних сполучень на позначення колишнього дифтонга *ae* (який у середньовічній і новочасній латині вимовляли як один звук) та літери *e* (*caelum / celum*, *Caesar / Cesar*, *expressa / expreaessa*). Це найчастіша орфографічна помилка у студентських записах. Другою за частотою вадою є сплутування *t* і *c*, причиною чого є нормативна вимова *t* як [ц'] у ряді позицій перед *i* (*fortia / forcia*, *Aegiptii / Egipcii*). І, нарешті, останньою поширеною помилкою, яку варто згадати, є брак подвоєних літер або, навпаки, їх зайва наявність (*supplices / suplices*, *diadema / diademma* etc.). Треба зазначити, що ці й подібні графічні варіювання та помилки були характерними не тільки для студентів, й для всіх користувачів латинської мови в Україні [2, 97—106, 196—201, 303—310, 387—393].

Другу групу становлять граматичні та лексичні розбіжності за збереження граматичної правильності й основного змісту висловлювання, тобто йдеться про лексичні та фразові синоніми чи пароніми. Причиною появи таких фрагментів може бути як неправильно почутий текст, так і наявність мікроелементів переказування. Тобто студент, запам'ятавши і відразу записуючи виголошений фрагмент тексту, але вже з власної пам'яті, міг мимоволі допустити якісь неточності. Але важливо, що він при цьому усвідомлює зміст висловлювання і контролює його граматичну правильність. Тому в таких випадках установити первісний варіант, поданий від викладача, буває важко або неможливо. Наприклад: *Eminet in Tauro probitas, sub Virgine docti nascimur*. [4, 7v] / *Emicat* ~ [5, 22] («У Тельцеві видно чесність, під Дівою народжуємося кмітливими»). *Eminet* — це «є помітна», «проступає», «виказує себе» тощо. *Emicat* — «виблискує, сяє». Тобто за другою версією початок речення звучав би: «Виблискує в Тельцеві чесність...». Теж цілком незле і відповідає загальному стилю прикладів курсу.

В іншому фрагменті йдеться про працелюбного давньогрецького художника Апеллеса, який прагнув досягти досконалості у своєму мистецтві. Текст у перекладі звучить так: «Він часто вискоблював уже накладені фарби, часто, роздратувавшись, навіть замикав у відчаї майстерню і не сподівався щось виправити чи завершити». У рукописах кінець речення виглядає як *emendare aut finire desperavit* [5, 16] / *emendare aut fingere desperavit* [4, 4v]. Дієслово *finire* я перекладаю як «завершити». Якщо ж прийняти варіант з іншого рукопису, *fingere*, то його можна перекласти як «зобразити» чи «створити». Отже, художник не сподівався чи то завершити почате, чи то взагалі створити картину бажаної якості. Можна вибрати будь-який варіант, але очевидно, що обидва студенти написали це речення усвідомлено.

Наступна група розбіжностей — це різного роду граматичні й лексичні хиби, тобто з якихось причин неправильно написані флексії або ж випадки неправильного поділу на слова фрагментів усного мовлення. Такі неточності без відповідного коригування або ж викривлюють зміст висловлювання, або взагалі позбавляють його сенсу. Простіше кажучи, йдеться про нечисленні випадки, коли студент робив помилки через те, що не до кінця усвідомлював структуру і зміст певного фрагмента мовлення. Ось кілька виразних прикладів, де хибно почуті, написані або почленовані слова серйозно впливають на зміст:

1. «Et si multam multae eruditionis Tibi supposito coriam; non eo tamen haec spectant, ut ullis nimium infarcias orationem» [5, 18v]. У перекладі речення може виглядати так: «Хоча я наділяю тебе великим запасом широких відомостей, це аж ніяк не означає, що ти маєш надміру начиняти ними промову». У першій частині речення є дієслово *supposito* «наділяю» (з двома *p*), замість якого в іншому рукописі вжито прийменник з іменником *subposito* [4, 5]. Якщо другий варіант перекласти, виходить дуже некультурний вираз. Але для нас суттєво, що студент у цьому випадку не розумів фрази.

2. Одна зі зразкових різдвяних промов, яку викладач пропонує студентам, починається з розгорнутої метафори, в якій перший крик Христа-немовляти названо найвищим виявом красномовства. Далі йде таке речення: «Pudeat eloquentiam suo non intendere muneri, ubi vel ipsa infantia Dei infantis est diserta» [5, 40v]. У перекладі: «Соромно не мати красне слово за свій обов'язок, коли навіть саме дитинство Бога-немовляти є красномовне». Звернімо увагу на кінець речення: «...infantia Dei infantis est diserta» — «дитинство Бога-немовляти є красномовне». В іншому рукописі останнє слово не *diserta*, а *deserta* [4, 21v], тобто «самотнє, покинуте, забуте», що, звісно, ніяк не може виступати в ролі характеристики дитинства Христа.

3. Наступний приклад, польсько-латинський, узятий з різдвяної вітальної промови, поданої в ролі взірця. Тут, за бароковою художньою традицією, залучені персонажі з античної міфології: у складному образі присутні муза епічної поезії Калліопа та бог вогню Вулкан: «Po ciemno-grzozney żarzącego się Wulkana dymowey gonitwie kiedyż tedyż zawitał dzień dobry bo rozany, tranare nimbos te zephyris super impune¹ pandere et sereno Calliope dedit ire caelo NN:»² [5, 43] («Після темногрізної димової гонитви палючого Вулкана завітав нарешті день добрий, бо трояндовий: злетіти понад хмари, зефірами зверху безпечно ширяти і ясним небом іти дозволила тобі Калліопа, ім'яреку»). Щодо змісту можна сказати, що сюди вставлено трохи переінакшену чималу цитату з оди «Чесноти Урбана VIII», що входить до 1-ї книги «Lyricogum libri IV» Матея Казимира Сарбевського [3, 18]. Але нас цікавить граматики. Проблема в маленькому слові *ire* в кінці речення. Якщо воно написано з літерою *e*, то це інфінітив дієслова, яке має значення «іти». Якщо ж цей звук переданий сполукою *ae*, і це *irae*, як в іншому рукописі [4, 23], то маємо іменник *ira*, тобто «гнів», у родовому або давальному відмінку однини чи називному множини. Але найгірше, що ця форма без проблем граматично вписується в контекст, і в результаті отримуємо: «...злетіти понад хмари, зефірами зверху безпечно ширяти і ясним небом гніву дозволила тобі Калліопа». Виходить не дуже християнське віншування на Різдво. Не думаю, що тут ідеться лише про плутання літери й буквосполуки з однаковим звуковим значенням: студент риторики не міг не знати, що інфінітив не може закінчуватися на *ae*. Отже, причина в тому, що зміст речення не був для нього достатньо прозорим.

Кажучи просто, дві останні групи розбіжностей можна характеризувати як «написав не так, бо неправильно зрозумів» і «написав не так, бо не зрозумів». Але якщо заглиблюватися у причини, то треба визнати, що є випадки, коли зрозуміти правильно буває вкрай складно. Особливо це стосується польськомовних зразків промов (усі навчальні настанови в курсі подано латинською мовою, а зразкові тексти — латинською і польською). Я маю на увазі стійку традицію польсько-латинського макаронічного мовлення, яку рішуче критикував Теофан Прокопович [1, 6—7], але плакали його попередники й наступники на становищі викладача риторики.

Ось, наприклад, початок промови, яка хвалить звичай подорожувати й досвід мандрів («Praxis laudans susceptas peregrinationes»), де латинські слова для наочнос-

¹ impune] in rope (рук. 2); imrone (рук. 1).

² Тут і скрізь у цитатах збережено орфографію оригіналу.

ті подані письмівкою (окрім засвоєних польською латинізмів чи просто граматично адаптованих латинських слів, таких як *geniuszem, exercituiąc, circumferenciey, nie kontentuiąc się*):

Pierwszy nad wielowładnym swego rozumu geniuszem *dominatoris* imie ten zasłużył, który *licentiosam* w dobrych uczynkach *naturam* exercituiąc, *exteris* ieszcze barziy³ *commisit exercendam* NN: Panem wcale iest, kiedy swoim dziedzicney *circumferenciey*⁴ nie kontentuiąc się swiatem, *in alterius orbis subsidium* własne *provocando arbitria* swoią *coarctavit*⁵ wołą.

Щоб показати, як це звучало для слухача, перекладаю тільки польський текст:

Першим ім'я *dominatoris* над можновладним генієм свого розуму заслужив той, хто *licentiosam* у добрих учинках *naturam* вишколюючи, *exteris* її ще більше *commisit exercendam*, ім'яреку. Справжнім паном він є, якщо, своїм дідизного кола світом не задовольняючись, *in alterius orbis subsidium* свої *provocando arbitria* волею власною *coarctavit*.

Я згадую цю практику через те, що вона створювала значні труднощі для студента, який записує диктований курс. Він ніколи не міг напевно знати, якою мовою буде наступне слово чи вираз, і, у зв'язку з міжмовними омонімами і паронімами, часом не вгадував. Проілюструю це одним прикладом зі зразкової промови «Вітання з Різдрвом Христовим у зв'язку з гербом “Три камені” [пана] N». Тут автор зіставляє камені, зображені на гербі, із каменем як одним із постійних символів Христа: «Kto-re pondus ab origine caeli pectorale wziowszy, iako aurum auro ktos tam przydał, ia lapidem Xtum gentiliis arponendo lapidibus, życze...» [4, 22]. У перекладі: «Отой тягар нагрудний роду небесного, камінь-Христа, взявши і, як хтось долучає до золота золото, до генетлічних каменів додаючи, я зичу...» В одному рукописі маємо «*pondus ab origine caeli pectorale*» — «тягар нагрудний роду небесного» (гадаю, автор має на увазі нагрудний хрест), в другому рукописі — «*pondus albo Reginae caeli pectorale*» [5, 40], тобто замість латинського *ab origine* використано польський сполучник *albo* і латинське слово *Reginae*. Виходить приблизно: «...тягар нагрудний або цариці Небесної...». І подібних прикладів у курсі чимало.

Підсумувати ці спостереження можна простим і очевидним висновком. Як, скажімо, і у випадку з переписувачами літописів чи інших давніших пам'яток, студента в нашій ситуації не можна сприймати як механічного відтворювача тексту. Без урахування його мовної свідомості та процесів його інтелектуальної діяльності у важливій посередницькій ролі ми подекуди просто не зможемо адекватно прочитати і зрозуміти текст.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кисельов Р. Польсько-латинський макаронізм і «слов'яноруська» мова // Слово і Час. 2022. № 4. С. 3—17. <https://doi.org/10.33608/0236-1477.2022.04.03-17>.
2. Латинська мова в Україні XV — початку XVIII століття: монографія / В. М. Миронова, С. П. Гриценко, Н. В. Корольова, О. М. Косіцька, О. М. Коцій, Р. А. Щербина. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. 591 с.

³ Рук. 2: *barziey*

⁴ Рук. 2: *circumfluencyey*

⁵ Рук. 2: *coarctavit*

3. *Sarbiewski M. K.* Lyricorum libri IV. Epodon liber unus, alterque epigrammatum. Antverpiae: Ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1634. 236, [3] p.
4. *Yaroshevytskyi I.* Oriens illustrissimus Iasinscianaе Сynthiae... Anno... 1703 // Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Ф. 301. ОД. зб. ДА 419П. Арк. 1—267v.
5. *Yaroshevytskyi I.* Oriens illustrissimus Iasinscianaе Сynthiae... Anno... 1703 // Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Ф. 305. ОД. зб. ДС/П242. Арк. 1—347.

Отримано 25 травня 2024 р.

м. Київ

**Tu już nie jest się takim jak wszyscy.
1 i 101 dzień Ukraińców w Polsce
/ pod red. Ryszarda Kupidury. Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydanie I.**

Poznań, 2023. 403 s.

У рамках польсько-німецького наукового проекту «Освоєння європейського культурного простору: Німеччина, Польща й Україна в сучасному міграційному літературному дискурсі» між Університетом ім. Адама Міцкевича в Познані та Європейським університетом Віадріна у Франкфурті-на-Одері побачила світ антологія прозових текстів «Ти вже не є таким, як усі. 1 і 101 день українців у Польщі» під редакцією ад'юнкта відділу україністики Познанського університету ім. А. Міцкевича, сходознавця й перекладача Ришарда Купідурі. Антологія стала підсумком літературного конкурсу, який проходив упродовж 2021—2022 рр. Як зазначають укладачі передмови, темою конкурсу був особистий досвід міграції з України до Польщі. До антології увійшли тексти В. Бутевич («Мій перший польський похорон»), Л. Рудак («Щасливе майбутнє»), Я. Литвин («Довгопоїзд») та Я. Стенневич («На підборах»). Унікальність видання — у тому, що в ньому ще не зафіксовано досвід української воєнної еміграції. Подані тексти демонструють пошуки власного шляху в новому світі, який автори прагнуть побачити, відчути, зрозуміти й освоїти.

Леся ДЕМСЬКА-БУДЗУЛЯК

Наші
презентації